

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT SPORT AKADEMIYASI
HUZURIDAGI JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA TA'LIM, TARBIYA, ILMIY TADQIQOTLAR HAMDA RAQAMLI-INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING AMALIY YECHIMLARI

RESPUBLIKA ILMIY AMALIY ANJUMAN
TO'PLAMI 2025-YIL 26-IYUL

BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI KARATECHILARNING TEXNIK HARAKATLARINING TUZILISHI

Utepov Aziz Adilovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
2-bosqich tayanch doktoranti
O‘zbekiston, Chirchiq shahri
adilovichaziz@gmail.com

СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ КАРАТИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

Утепов Азиз Адилевич

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г. Чирчик
2-курс докторант
adilovichaziz@gmail.com

Kalit so‘zlar: Karate WKF, boshlang‘ich tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, texnik usullar, karate terminlari, mashg‘ulot jarayoni

Ключевые слова: Каратэ WKF, начальная подготовка, техническая подготовка, технические приемы, термины каратэ, процесс тренировки

Kirish. Karatechilarning tinimsiz mashg‘ulotlarini asosiy vazifasi moslasish jarayonlarining juda tez kechishini keltirib chiqarishga qodir bo‘lgan mashg‘ulot vositalaridan maksimal foydalanish jarayoni. Mashg‘ulot jarayonida berilayotgan yuklamaning hajmi va shiddatining umumiy yig‘indisi o‘lchamlari, katta yuklamali mashg‘ulot jarayonlari keng miqyosda aqilona rejalashtirilishi. Karatechilarning texnik tayyorgarligi haqida tadqiqot uchun asosiy usullar jarayoni tahlil qilingan. Mashg‘ulot jarayonini tuzish o‘ta alohida xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Muayyan sportchini tayyorlashdagi katta murabbiylik tajriyasi shu sportchiga xos bo‘lgan xususiyatlarni, uning tayyorgarligining har jihatdan o‘rganishga shu

qatorda eng samarali texnik-taktik harakatlarni hamda vositalarni, mashg‘ulot yuklamasini rivojlantirish variantini aniqlashga yordam beradi[1]. Mashg‘ulot jarayoni samaradorligi va sifatini oshirish hisobiga karatechilarning natijalari darajasini ushlab turish yoki oshirish imkonini beradi. Karate WKF sporti bilan shug‘ullanuvchilarning malakasi hamda tayyorgarlik darajasini oshirish va harakatlarga o‘rgatish jarayoni ma’lum bir vaqt davomida amalga oshiriladi, bular dastlabki, qismlarga bo‘lib, mustahkamlash va keyingi takomillash bosqichlariga ajratilgan. Dastlabki o‘rganish bosqichida karatechilarning texnik harakatlarini to‘g‘ri bajarish uchun zarur bo‘lgan tasavvurlar yaratiladi. Lekin ushbu xususiyatlarni rivojlantirmasa hamda vaqt va makonda harakatlarning etarli darajada aniq bo‘lmasa, mushak kuchlanishlarining noaniqligi, ortiqcha harakatlarning mavjudligi toliqish kuchayishi boshlanadi va oqibatda natija pasayib ketaveradi.

Yuqori malakali karate WKF sportchilari musobaqa jarayonlarida bu holatlarga ko‘p bora to‘qnash kelishgan va

o‘zlarining mustahkam iroda va sabr bardoshlari sababli, qiyinchiliklarni mardonavor yengib o‘tadilar. Bu esa bizga boshlang‘ich tayyorgarlik guruhida shug‘ullanuvchi karate WKF sportchilarini o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarida katta maktab vazifasini o‘taydi. 10-12 yoshli karatechilarning Respublika chempionatidagi yarim final va final bosqichini tahlil qilish asosida biz tadqiqotimiz davomida boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning ko‘p ball to‘plashi va o‘zgaruvchan ziddiyatli vaziyatlarni chiqib

ketishi, asosan chalg‘ituvchi usul bilan oldingi qo‘lda zarba berish “kizami-tsuki” texnik usuli va “gyaki-tsuki” qorin qismiga zarba berish va “uramavashi-geri” bosh qismiga zarba berish texnik usullarini[2] hujumda va himoyada mukammal ishlashi uchun oqilona rejalashtirilgan mashg‘ulot dasturini ishlab chiqdik. Karatechilarning taktik tayyorgarligi mazmuni asosan jismoniy, psixik va texnik tayyorgarligi rivojlanganlik darajasiga tayanadi[3]. Sababi har qanday rejalashtirilgan taktika yuqorida aytib o‘tilgan tayyorgarlik asosida takomillashib boradi.

1-jadval

Karate WKF bo‘yicha nufuzli musobaqalarning peshqadam karatechilarning bellashuvlarda foydalangan texnik usullarining tahlili

№	Karatechilar F.I.O	Karatechilarning texnik usullari		
		Kizami-zuki	Gyaki-zuki	Uramavashi-geri
1	Otabulaev Dostonbek	***	**	*
2	Saymatov Sadriddin	**	*	***
3	Rahimova Sevinch	*	**	***
4	Otajonova Gulchan	**	*	***

Izoh -yulduzchalarni kumite vaqtida eng ko‘p texnik zarbalar ishlatilishi tartibi sifatida olindi

1 ta* - kam qo‘llanadigan texnik zarba

2ta** - o‘rtacha qo‘llanadigan texnik zarba

3ta*** - eng ko‘b qo‘llanadigan texnik zarba

Keltirib o‘tilgan 3.1 jadvalida 2016-yildan buyon karate WKF sporti bo‘yicha Jahon miqyosidagi yirik musobaqalarida yuqori natijalarni ko‘rsatib kelayotgan karatechilarning musobaqalarida ko‘p foydalanilgan texnik zarbalar tahlil qilingan. Yuqori malakali Xalqaro toifadagi sportchimiz o‘rta og‘ir vazn toifasida 2021-yil birinchi bor

O‘zbekiston tarixida Jahon chempioni bo‘lgan yurtdoshimiz Dostonbek Otabulaev 75kg vazn toifasida eng ko‘p qo‘llangan texnik zarbalari hujumda va himoyada kizami-zuki va gyaki zarbalari hisoblanadi. Jismoniy sifattan va texnik-taktik tayyorgarlik taraflaridan juda yuqori darajada amalga oshirgan. Hamyurtimiz himoyadan hujumga o‘tish(kontr ataka) taktik usulini bajaradigan karatechilar toifasiga kiradi. Saymatov Sadriddin 2017-yilgi “Grand-winner” g‘olibi bu shu eng ko‘p g‘olib sportchiga beriladigan unvon hisoblanadi. Saymatov Sadriddin g‘alaba keltirgan eng ko‘p ishlatilgan texnik zarbalaridan biri “uramavashi-geri”

hisoblanadi. Rahimova Sevinch oqirgi bo‘lib o‘tgan “XVI Osiya o‘yinlari g‘olibi” hisoblanadi. Sevinch chempionlikka asos bo‘lgan texnika zarbasi “uramavashi-geri” hisoblanadi.

Otajanova Gulchan o‘z vazn toifasida Osiyo chempionati go‘libi u ham asosiy texnik zarbasi “uramavashi-geri” hisoblanadi.

Xulosa. Karate WKF sportchilarining rivojlanishi uchun ko‘p yillik tayyorgarlik jarayonini samarali boshqarish va ko‘p yillik dasturning ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Dasturning ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarini hisobga olgan holda tuzilgan alohida tarkibi karatechilarning o‘quv-mashg‘ulot jarayonining ustuvor yo‘nalishini to‘g‘riroq aniqlashga, muayyan ko‘rsatkichlarni belgilashga, karate WKF sport turi bilan shug‘ullanuvchi sportchilar tayyorgarligi davomida ularga tayaniladi va

takomillashtirishga imkon beradi. Sportchilarning ko‘p yillik tayyorgarligi karate WKF sport turining o‘quv-mashg‘ulot jarayonlariga qadam qo‘ygan laxzadan to‘ oxirgi o‘quv mashg‘ulot jarayonigacha davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arslonov, Sh.A. Tanlangan sport turi bo‘yicha mutaxassislikka kirish. Karate [Matn] : darslik / Sh.A. Arslonov; muharrir S.R. Maksudov. – “Bio-factor press”, 2024. – 228 b.

2. Bekpo‘latov, O‘. R. Karate WKF sport turi bo‘yicha mahorat oshirish [Matn] : o‘quv dasturi / O‘. R. Bekpo‘latov. Toshkent : ChP "Umid Design, 2021. - 100 b.

3. Илов А.Н. Влияние координационной тренировки на физическую подготовленность каратистов 11-13 лет. Fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali 2024/3

UZUNLIKKA SAKRASH TEXNIKASINI O‘RGATISH USLUBIYATI

N.B.Normurodov O‘zDJTSU O‘qituvchisi
Toshkent viloyati Chirchiq shahri
nodirbeknormuradov88@gmail.com

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА В ДЛИНУ

Н.Б.Нормуродов Преподаватель УзГУФКС
город Чирчик Ташкентской области
nodirbeknormuradov88@gmail.com

Kalit so‘zlar: uloqtirib tashlash, zichlik, oyoqlarni buklab, qadamlab, arg‘amchi, tos balandligi, sakrovchi, qaychi.

Ключевые слова: бросок, плотность, сгибание ног, шаг, скакалка, высота таза, прыгун, ножницы.

Annotatsiya: Yuqorida uzunlikka sakrash texnikasi uchun zarur bo‘lgan vosita va usullar taqdim etadi. Uzunlikka sakrash texnikasini sprintda tayyorgarlik ko‘rib,

shug‘ullanuvchilar bir tekis yugurishni va tezlikni oshirishni bilib olganlaridan keyin o‘rgatgan ma‘qul.

Аннотация: Выше представлены инструменты и методы, необходимые для техники прыжков в длину. Технику прыжка в длину целесообразно обучать после подготовки к спринту, когда занимающиеся научатся равномерно бегать и увеличивать скорость.

MUNDARIJA

I-SHO‘BA RIVOJLANAYOTGAN VA ISTIQBOLLI SPORT TURLARINI OMMALASHTIRISH HAMDA ULARNI ZAMONAVIY ILMIY-USLUBIY YONDASHUVLAR ASOSIDA TIZIMLI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB YO‘NALISHLARI		5
1	Talipdjanov.A Futbolchilar tayyorlash tizimida pedagogik nazoratning o‘rni	6
2	Utepov.A Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning texnik harakatlarining tuzilishi	9
3	Normurodov.N Uzunlikka sakrash texnikasini o‘rgatish uslubiyati	11
4	Fayzullayeva.M Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi erkin kurashchilarning egiluvchanlik sifatini rivojlantirish	16
5	Tursunboyev.K Gandbolda raqib jamoa taktikasini sun‘iy intellekt yordamida tahlil qilish va unga qarshi strategiya ishlab chiqish	21
6	Mamajonov.D Jismoniy mashqlar texnikasini baholashning zamonaviy yondashuvlari va mezonlari	25
7	Sulaymonov.J Voleybol seksiyalarida o‘quv jarayonini rejalashtirish va tashkil etish asoslari	27
8	Sh.A.Shayimardanov Talabalarning jismoniy tayyorgarlik va harakat salohiyatini oshirish xususiyatlari	30
9	Joldasbayeva.R Basketbolchilarning tayyorgarlik jarayonida yuklama dinamikasini monitoring qilishning dolzarb masalalari	32
10	Karimova.G Voleybolda o‘yin chidamkorligini erta yoshdan boshlab rivojlantirish muammosini o‘rganilganlik holati	35
11	Raximquliyeva.G Malakali ayol bokschilarning individual psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik-taktik tayyorgarlik samaradorligini oshirishning ilmiy-metodik asoslari	38
12	Бекмаганбетов.О Организационно-методические особенности начального подготовительного этапа обучения плаванию детей дошкольного возраста	41
13	Тошпулатов.Р Ёш дзюдочиларни мусобақа жараёнига тайёрлашнинг педагогик ва методик асослари	45
14	Safarova Sh Yosh gandbolchilarni saralash va ularning jismoniy tayyorgarligini zamonaviylashtirish tizimini takomillashtirish	48
15	Xaydarova.N Suzish mashg‘ulotlarida o‘smir sportchilarning chidamliligini oshirish yo‘llari	51
16	Xodjiyev.A Baydarka va kanoechilarni mashg‘ulot yuklamalarini hajmi va shiddatini oshirish xususiyatlari	55
17	Nishanova.D Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida basketbolchilarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi	59
18	Mahmudov B Boshlang‘ich tayyorlov bosqichidagi og‘ir atletikachilarga dast va siltab ko‘tarish texnikasini o‘rgatish uslubi	62
19	Bobomurodov A Maktab o‘quvchilarini sport turlariga saralab olish texnologiyasi	64